

О. А. Іванова

ТИЖДЕНЬ НАУКИ В НУА – 2026

Народна українська академія як цілісний освітньо-науковий комплекс системно приділяє значну увагу розвитку наукової складової діяльності всіх учасників освітнього процесу. В Академії постійно триває пошук оптимальних форм залучення до науково-дослідницької роботи, а також забезпечується підтримка ефективних наукових заходів і ініціатив. Уже протягом 33 років поспіль зберігається усталена традиція проведення Дня науки.

Упродовж останніх років квітневий День науки, не втрачаючи своєї структурної основи, зазнав трансформації у формат Тижня науки. Поточний рік не є винятком: дев'ятий рік поспіль (з урахуванням умов воєнного часу) Тиждень науки інтегрує наукові заходи як лицею НУА, так і університету. Програма охоплює науково-практичну конференцію молодших школярів «Старт до науки», виставку наукової іграшки, захист дослідницьких робіт Юніор-МАН, а також конференційний День науки, у межах якого функціонують Міжнародна студентська наукова конференція, Науково-теоретична конференція молодих учених і Регіональна науково-практична конференція вчителів. Тематичне наповнення зазначених заходів узгоджується з комплексною темою НДР «Інтелектуальний потенціал суспільства в умовах перманентних соціальних змін: шляхи збереження та розвитку» (ДР № 0117U005126) і відображене у перспективному плані науково-дослідної діяльності ХГУ «НУА» до 2035 року.

Науково-дослідницька діяльність виступає ключовим чинником, що визначає змістові орієнтири розвитку НУА, а також слугує інструментом забезпечення взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу. Забезпечується інтеграція на рівнях «лицей – університет», «університет – випускники», а також із широким колом стейкхолдерів, зокрема університетами-партнерами в межах реалізації наукового експерименту «Розбіжність інтересів стейкхолдерів сфери освіти та можливості пом'якшення протиріч» (ДР № 0121U000192), закладами загальної середньої освіти, науковими установами тощо.

Структурний аналіз Тижня науки дає підстави стверджувати, що початковим етапом квітневих наукових заходів є дослідницька діяльність учнів початкової школи. Уже восьмий рік поспіль реалізація Тижня науки в НУА розпочинається з Днів науки в початковій школі. Цей формат є не лише серією пізнавальних заходів для наймолодших учасників, а й невід’ємною складовою цілісної наукової традиції Академії, виконуючи функцію стартового рівня. Такий підхід сприяє формуванню в учнів раннього усвідомлення цінності знань, орієнтації на досягнення старших поколінь і сприйняття навчання як важливої та захопливої діяльності. Саме наступність між освітніми рівнями забезпечує сталість і розвиток наукової традиції Академії.

Дні науки в початковій школі виконують функцію первинного етапу формування дослідницького інтересу, прагнення до пізнання та відкриттів. Водночас створюється сприятливе освітнє середовище довіри й підтримки, яке стимулює подальшу активність учнів. До складу журі VIII науково-практичної конференції увійшли представники університету та ліцею: проректор з навчально-методичної роботи та інновацій проф. Михайлова К. Г., проректор з роботи ліцею Зобова Г. М., член студентського комітету, здобувачка 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Бізнес-управління» Лікунова С., а також учениця 10 класу ХПЛ «НУА» Штець В. – учасниця першої конференції «Старт до науки». Такий склад журі є концептуально обґрунтованим, оскільки репрезентує безперервність освітнього процесу та демонструє єдність академічної спільноти.

В рамках квітневого Тижня науки – 2026 відбулася четверта виставка наукової іграшки, у межах якої були представлені авторські роботи учнів усіх класів початкової школи. До участі в Днях науки були залучені всі учні в різних форматах діяльності, а виставку відвідали всі школярі молодших класів. Таким чином, Дні науки виконують також функцію комунікативної платформи для розвитку взаємодії між учнями, педагогами та батьками, сприяючи зміцненню партнерських відносин в освітньому процесі.

Важливою складовою Тижня науки є захист дослідницьких робіт учнів середньої школи відповідно проєкту Юніор-МАН. Учні 5–9 класів представили 15 науково-дослідницьких робіт із широкого

спектра навчальних дисциплін: української та англійської мов, літератури, математики, історії, географії, психології, хімії, економіки, природознавства. Робота відбувалася у двох секціях – «Мовознавство» та «Суспільні науки». Представлені дослідження характеризувалися змістовністю та супроводжувалися якісними презентаційними матеріалами. Склад журі засвідчив високий рівень інтеграції ліцею та університету: до нього увійшли проректори, голова Асоціації молодих учених, учитель ліцею, голова студентського науково товариства. Учасники отримали уявлення про Академію як систему неперервної освіти, ознайомилися з діяльністю відповідних об'єднань та їх функціональними можливостями.

У підсумковий день Тижня науки – 2026 (11 квітня) відбулася робота трьох наукових конференцій:

XXXIII Міжнародна студентська наукова конференція «Внутрішній світ університету: складові частини, взаємодія, суперечності»;

XXXIII Науково-теоретична конференція молодих учених «Революція в освіті: ступінь готовності академічної спільноти»;

XXXIII Регіональна науково-практична конференція вчителів «Внутрішній світ школи: складові частини, взаємодія, проблеми».

Пленарне засідання об'єднало понад 160 учасників і було присвячене актуальним питанням психологічних викликів та ризиків цифровізації в умовах воєнного часу, а також формуванню медіакультури як інструменту протидії інформаційній агресії. Центральною стала доповідь запрошеної спікерки – Найдьонової Л. А., доктора психологічних наук, члена-кореспондента НАПН України, заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, професора Інституту психології Польської академії наук. Змістовне відкриття забезпечило належний рівень подальшої секційної роботи.

Інтегрований формат проведення сприяв підвищенню змістовності пленарного засідання, яке стало логічною відправною точкою для роботи секцій. У межах XXXIII конференційного Дня науки функціонували 11 секцій: 7 – Міжнародної студентської конференції, 3 – Регіональної конференції вчителів і 1 – конференції молодих учених. За результатами роботи підготовлено збірник, що містить близько 150 тез.

Збірник продовжує традиції Дня науки ХГУ «НУА» та у 35-й рік існування Академії зберігає усталену структуру. У матеріалах висвітлено широке коло актуальних питань: взаємодію освіти і ринку праці, професійний розвиток молодих науковців, інноваційний потенціал педагогів, співпрацю зі стейкхолдерами, проблеми сталого розвитку освіти. Окрему увагу приділено інформаційній культурі, математичному мисленню, історичним аспектам розвитку університету, лінгвокреативності та сучасним тенденціям перекладознавства.

Збірник є свідченням збереження та розвитку наукових традицій НУА навіть в умовах воєнного стану.

Також до пленарного засідання долучилися представники освітніх закладів, наукової спільноти, бізнесу та випускники Академії. Зокрема, участь взяли учні та їхні наукові керівники із закладів загальної середньої освіти. Це сприяє розширенню наукових контактів і розвитку профорієнтаційної діяльності.

Аналіз кількісних показників у розрізі курсів і факультетів засвідчує значний рівень залучення учасників. У роботі конференцій брали участь не лише викладачі, аспіранти та студенти, а й учні. У поточному році суттєво зросла активність ліцеїстів ХПЛ «НУА», що стало результатом цілеспрямованої роботи секцій. Залучення зовнішніх учнів до участі в студентських секціях створює передумови для подальшого розвитку співпраці та формування контингенту вступників.

Ознайомитися з матеріалами Дня науки можна в репозиторії Центру науково-гуманітарної інформації Народної української академії.